

RAQAMLI ASRDA NASHRIYOTLARDA MARKETING VA KONTENT BOSHQARUVI STRATEGIYALARI (AUDIOKITOBLAR VA ELEKTRON KITOBLAR MISOLIDA)

Axmedova Madina Shavkat qizi

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15541997>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada raqamli asrda nashriyot sohasi, xususan audiokitoblar va elektron kitoblar kontekstida marketing va kontent boshqaruvi strategiyalarining shakllanishi, qo‘llanilishi hamda samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida Penguin Random House, HarperCollins kabi global nashriyotlar tajribasi, ularning raqamli vositalardan – sun‘iy intellekt, big data tahlili, SEO optimizatsiyasi va platformalar bilan hamkorlik kabi usullardan foydalangan holdagi marketing amaliyotlari o‘rganildi. Shuningdek, O‘zbekistonda raqamli nashriyot bozorining hozirgi holati, “Mutolaa” loyihasi, LitRes va Bookmate platformalarining kirib kelishi, Asaxiy Books misolida mahalliy marketing tajribasi ham yoritildi. Tadqiqot IMRAD uslubida olib borilib, xalqaro va mahalliy misollar asosida raqamli transformatsiya davridagi muvaffaqiyatli nashriyot strategiyalarining nazariy va amaliy asoslari ochib berildi.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli nashriyot, audiokitoblar, elektron kitoblar, marketing strategiyasi, kontent boshqaruvi, Penguin Random House, HarperCollins, sun‘iy intellekt, SEO, big data, O‘zbekiston, Asaxiy Books.*

Kirish.

Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanishi natijasida jahon nashriyot sanoati misli ko‘rilmagan o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Xususan, elektron kitoblar va audiokitoblar bozori so‘nggi yillarda keskin o‘sdi – masalan, faqat Buyuk Britaniyaning o‘zida 2022-yilda 27 millionta audiokitob sotilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich o‘n yil avvalgidan to‘rt barobar ko‘pdir [1]. Audiokitoblar jahon bozor hajmi 2023-yilda 6,83 milliard AQSh dollariga baholangan bo‘lib, yillik o‘rtacha 26% o‘sish sur‘ati bilan 2029-yilga kelib 13 milliarddan oshishi kutilmoqda. Ahamiyatlisi shundaki, yirik nashriyotlar darajasida audiokitob savdosi ayrim hollarda elektron kitoblardan ham ustun kela boshladi – masalan, “HarperCollins” nashriyotining 2024-yilgi choraklik hisobotida audiokitob daromadi ilk bor e-kitobdan yuqori chiqqani qayd etildi [2]. Bu o‘zgarishlar nashriyot kompaniyalarini marketing va kontent boshqaruvi strategiyalarini qayta ko‘rib chiqishga undaydi.

Ushbu maqolada raqamli asr sharoitida nashriyotlarning, xususan audiokitob va e-kitoblar bozorida, qanday marketing yondashuvlari hamda kontent boshqaruvi strategiyalarini qo‘llayotgani tahlil qilinadi. Yirik global nashriyotlar – “Penguin Random House”, “HarperCollins” kabi kompaniyalar misolida innovatsion strategiyalar ko‘rib chiqilib, raqamli vositalar (AI, big data tahlil, SEO va platformalar) yordamida erishilgan natijalar yoritiladi. Shuningdek, imkon qadar O‘zbekiston tajribasi va mahalliy holatga oid ma’lumotlar ham keltiriladi.

Metodologiya. Tadqiqot sifatida adabiyotlar sharhi va holat tahlili usullariga tayandik. Avvalo, xalqaro ilmiy maqolalar, sanoat hisobotlari va nashriyot rahbarlarining chiqishlaridan foydalanib, raqamli davrda nashriyot ishiga doir dolzarb ma’lumotlar to‘plandi. Audiokitoblar va

e-kitoblar marketingiga oid “Nielsen” statistik ma’lumotlari, “Audio Publishers Association” (APA) tadqiqotlari hamda yirik nashriyotlarning (PRH, HarperCollins va boshqalar) rasmiy intervyu va press-relizlari o’rganildi. Kontent boshqaruvi bo’yicha esa nashriyotlarda joriy etilayotgan “Content Management System” (CMS) tizimlari va ko‘p formatli nashr jarayonlari haqida ma’lumot beruvchi manbalar tahlil qilindi.

Shu bilan birga, O‘zbekistondagi holatni yoritish maqsadida mahalliy yangiliklar va tahliliy maqolalar (masalan, Kun.uz, Daryo.uz va The Diplomat nashrlaridagi tegishli materiallar) ko‘rib chiqildi. Mazkur yondashuv global tendensiyalar va mahalliy xususiyatlarni taqqoslash, raqamli marketing strategiyalarining samaradorligini baholash imkonini berdi. Tadqiqot natijalari keyingi bo‘limda izchil ravishda taqdim etiladi.

Natijalar. Hozirgi kunda elektron va audio formatlar nashriyot daromadlarining muhim qismiga aylandi. Audiokitoblarning tez o‘ssishi nafaqat yangi auditoriyalarni qamrab oldi, balki umumiy kitob bozori hajmini oshirdi. Masalan, AQShda audiokitob savdosi 2023-yilda 9% ga oshib, 2 milliard AQSh dollariga yetdi [3]. Global miqyosda esa audiokontentga talab ortib borayotgani tufayli yirik platformalar bu bozorga faol kirib kelmoqda – “Spotify” 2023-yildan boshlab “Premium” foydalanuvchilariga oyiga 15 soatlik audiokitob tinglashni bepul taklif qila boshladi. Bu esa tasodifiy (“occasional”) tinglovchilarni ham jalb etish strategiyasi sifatida juda samarali bo‘ldi. “HarperCollins” bosh direktori Brian Murrayning ta’kidlashicha, “Spotify”ning bu yondashuvi bir yil ichida o‘zini oqlagan va nashriyot umumiy biznesiga sezilarli inkremental o‘ssish qo‘shgan [4]. Demak, audiokitob segmenti sustroq o‘sayotgan e-kitob savdosidagi pasayishni qoplashga xizmat qilmoqda.

Bunday sharoitda nashriyotlar audiokitob va elektron kitoblarni nishon auditoriyaga yetkazish uchun maxsus marketing strategiyalarini shakllantirmoqda. “Windowing” (chiqarilishni davrlashtirish) shular jumlasidandir – masalan, biror yangi audiokitob avvaliga faqat bitta platformada eksklyuziv ravishda 2-3 oy taklif qilinib, keyin barcha platformalarda chiqarish orqali iste’molchilarda qiziqish va “shoshilinchlik hissi” uyg‘otiladi. Shuningdek, yirik nashriyotlar muallifning e-kitob va audiokitobini paket tarzda targ‘ib qilish (masalan, e-kitobni xarid qilganlarga audioversiyani chegirma bilan taklif qilish) kabi usullarni ham qo‘llashmoqda – bunday integratsiya “Amazon”ning “WhisperSync” xizmati orqali keng quloqchilik bo‘yida.

Yirik nashriyot kompaniyalari raqamli marketingda ko‘lami jihatdan ancha keng va turli vositalarni ishga solmoqda. “Penguin Random House” (PRH) misolida tahlil qiladigan bo‘lsak, kompaniya o‘z tuzilmasida maxsus iste’molchi marketingi (Consumer Marketing) bo‘limini tashkil etgan bo‘lib, u o‘quvchilarni chuqurroq o‘rganish va jalb qilishga qaratilgan. PRH marketing jamoasi ichida maxsus iste’molchini segmentatsiya qilish tizimi yo‘lga qo‘yilgan – 100 ming a‘zodan iborat o‘quvchilar paneli tashkil etilib, u orqali turli kitobxonlik tendensiyalari bo‘yicha so‘rovlar o‘tkaziladi [5]. PRH hozircha bunday hajmdagi ichki auditoriya ma’lumot bazasiga ega yagona nashriyot sanaladi va bu resurs yangi kitoblar uchun “imkoniyat auditoriyasi”ni aniqlashda, marketing strategiyasini rejalashda katta ustunlik bermoqda.

Bundan tashqari, PRH 21 milliondan ortiq o‘quvchini o‘zining raqamli platformalari orqali qamrab oladi – jumladan, PRH.com rasmiy sayti, bolalar va o‘smirlar uchun “Brightly” hamda kitob tavsiyalari blogi “Read It Forward” kabi veb-resurslar har oy millionlab kitobxonlarni jalb qilmoqda. Kompaniya ushbu platformalarda foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilib, birinchi tomon (first-party) ma’lumotlar bazasini boyitmoqda. Bu esa o‘z navbatida email marketingni yuqori samaradorlik bilan olib borish imkonini berdi – PRH oxirgi yillarda 42 millionta personalizatsiyalashgan elektron xat jo‘natib, o‘rtacha 32% ochilish ko‘rsatkichiga erishdi (bu ko‘rsatkich sanoat bo‘yicha o‘rtachadan ancha yuqori). Email xabarlari

abonentlarning qiziqish sohasi va xulq-atvoriga qarab avtomatik segmentlarga ajratilgan holda yuborilmoqda, masalan, foydalanuvchi ma’lum bir turdagi kitobni ko’rib chiqqan bo’lsa, shu turkumdagi yangi relizlar haqida xabar oladi. Natijada o’quvchilar bilan bevosita aloqadorlik o’sib, eng sodiq kitobxonlar brend elchilariga aylanishi (ya’ni o’zlari yoqtirgan kitoblarni boshqalarga tavsiya qiluvchi “evangelist”larga) erishilmoqda.

“HarperCollins” kabi nashriyotlar ham o’z marketing strategiyalarini audiokitoblar atrofida qayta shakllantirmoqda. Yuqorida ta’kidlanganidek, audiokontent ushbu kompaniya daromadining muhim qismiga aylangan. HarperCollins rahbari audiokitoblar ommalashuvida 2011-yilda “Audible ACX” platformasining ishga tushirilishi burilish nuqtasi bo’lganini qayd etadi – ushbu vosita mustaqil mualliflarning o’z audiokitoblarini chiqarishiga imkon bergan va butun bozorda audiomazmun portlashini keltirib chiqargan [2]. Bugungi kunda “HarperCollins” audiokitob bozorida “Spotify”, “Storytel”, “Audible” kabi global o’yinchilar bilan hamkorlik qilgan holda, har bir platformada optimal shartlar va narx siyosatini tanlashga harakat qilmoqda. Masalan, Hindiston kabi yangi bozorlarda audiokitob xizmatlari rivoji uchun nashriyot to’g’ri narxlash va kontent taklifini yaratish ustida ish olib bormoqda, chunki tinglovchilarni jalb qilishda qulay platforma va o’ziga mos taklif hal qiluvchi ahamiyatga ega [6].

Audiokitob va e-kitob marketingida kontentning o’ziga xos formatidan foydalanish ham strategik afzallik beradi. Masalan, yirik nashriyotlar mashhur aktyorlar yoki taniqli shaxslarni audiokitob ovoz beruvchisi sifatida jalb qilib, keyinchalik ularning ishtirokida “*behind-the-scenes*” (jarayon ortidan lavhalar) video va fotosuratlar tarqatishmoqda. “Pan Macmillan” nashriyoti Lukinda Riley qalamiga mansub *Atlas: The Story of Pa Salt* audiokitobini targ’ib qilishda aktyor Richard Armitijni asosiy qahramon ovozigacha jalb etib, uning ishtirokida audio trailerlari va intervyular yaratdi [1]. Shu tariqa, audiokitob marketingini boy vizual va ovozli kontent bilan qo’llab-quvvatlab, kitobxonlarda qiziqish uyg’otildi. Katta byudjet talab etmaydigan usullar ham mavjud: masalan, “Headliner” va “Canva” kabi bepul dasturlar yordamida audiokitoblardan qisqa “*audio-sneak*” (audio parchalar) tayyorlab, ijtimoiy tarmoqlarga joylash samarali bo’lyapti. Shuningdek, audiokitobning metadata – tavsif kalit so’zlari va teglarini boyitish (mukofotlar, audio format sharhlarini kiritish) uning qidiruv tizimlarida tez topilishiga yordam beradi. Mutaxassislar audiokitob marketingida “hikoya yaratish” tamoyilini qo’llashni maslahat berishadi: ya’ni, mahsulot atrofida insoniy omilga urg’u beruvchi voqeani ta’kidlash – masalan, audiokitob studiyasida yozib o’qiyotgan aktyor suratini reklamada ishlatish kitob muqovasiningina ko’rsatishdan ko’ra foydalanuvchini ko’proq jalb etadi.

Raqamli davrda nafaqat marketing, balki kontentni boshqarish va tarqatish jarayonlari ham tubdan o’zgardi. Yirik nashriyotlar yuzlab yangi nomlarni bir vaqtning o’zida bosma, elektron va audio formatlarda chiqarishga harakat qilmoqda. Bu esa murakkab jarayonlarni samarali boshqarish uchun zamonaviy texnologik yechimlarni talab etadi. So’nggi yillarda ko’plab nashriyotlar o’z ishlab chiqarish jarayonlariga maxsus Kontent boshqaruvi tizimlari (CMS)ni integratsiya qiladi. CMS dasturiy ta’minoti yozuvdan boshlab tahrir, dizayn va turli formatlarga eksport qilishgacha bo’lgan ish oqimini yagona platforma orqali boshqarishga imkon beradi. Klara Benevolo CMS’larning funksional imkoniyatlari va ularning tashkilot ehtiyojlariga qanchalik mos kelishini o’rganadi [7; B.3.].

Zamonaviy CMS’larning nashriyotlar uchun bir qator afzalliklari bor: avvalo, ular jarayonlarni avtomatlashtirib ish tezligini oshiradi va insoniy xatolarni kamaytiradi. Masalan, oddiy bir CMS tizimi qo’lyozmani yuklashdan boshlab tayyor ePUB (elektron kitob) va MP3 (audio) fayllarini yaratishgacha bo’lgan oraliq bosqichlarni soddalashtiradi. Ikkinchidan, CMS

kontentni markazlashgan holda saqlash va boshqarishga xizmat qiladi – ya’ni biror kitob matni, muqova tasviri, audiotrek kabi aktivlar yagona omborda saqlanib, keyinchalik boshqa format va loyihalarda qayta foydalanilishi mumkin. Uchinchi muhim jihat – multikanal nashr: zamonaviy CMS yordamida bir kitobni bir vaqtning o‘zida bosma kitob, ePUB, PDF, audiokitob kabi bir necha formatda chiqarish va turli onlayn platformalarga tarqatishni bitta boshqaruv panelidan turib amalga oshirish imkoni yaratiladi. Masalan, nashriyot CMS orqali kitobni Amazon Kindle, Apple Books, Kobo, Audible va boshqa raqamli do‘konlarga yuklaydi va yangilanishlarni ham sinxronlashtirib boradi.

“Kontent boshqaruvida yana bir yangi yo‘nalish – nashriyotlarning o‘z orqa fondini (backlist) raqamlashtirish va undan marketingda foydalanishidir”, deb yozadi Brenna Makluhlin [8; B.6.]. Ilgari yillar davomida chop etilgan kitoblarning huquq va kontenti raqamli formatlarga o‘tkazilib, ular uchun ham elektron va audio versiyalar tayyorlanadi. Bu, bir tomondan, nashriyotga qo‘shimcha passiv daromad oqimi keltirsa, boshqa tomondan yangi chiqqan kitoblarni targ‘ib qilishda ham qo‘l keladi. Yuqorida aytilganidek, ketma-ketlikdagi yangi romanni chiqarishda avvalgi kitoblarni audiopleylist yoki elektron to‘plam sifatida taklif qilish o‘quvchilarni butun seriyaga jalb etadi. Shuningdek, kutubxon xizmatlari (OverDrive, Hoopla va hokazo) orqali orqa fond asarlarini raqamli ravishda bepul tarqatish brend sodiqligini oshiradi – kitobxon avval kutubxonadan elektron kitobni o‘qib yoki tinglab ko‘rib, muallif uslubini yoqtirsa, keyingi asarlarni sotib olishga moyilligi yuqori bo‘ladi.

O‘zbekiston kitob bozorida raqamli formatlar hali endigina shakllanib kelmoqda. So‘nggi yillarda yurtimizda audiokitob va elektron kitoblarning paydo bo‘lishi asosan davlat va tashabbuskor startaplar hisobiga yo‘lga qo‘yildi. Xususan, 2024-yil boshida Yoshlar ishlari agentligi va Xalq banki hamkorligida ishga tushirilgan “Mutolaa” loyihasi katta ahamiyat kasb etdi – ushbu mobil ilova orqali 2000 ga yaqin kitobning elektron va audio shakllari bepul taqdim etildi [9]. Muhimi, “Mutolaa” platformasidagi audiokitoblar professional aktyorlar tomonidan ovozlantirilgan bo‘lib, loyiha ortida katta jamoa mehnat qilmoqda. Mutasaddilarning so‘zlariga ko‘ra, ushbu loyiha qisqa fursatda O‘zbekistonda audiokitoblarga bo‘lgan qiziqishni sezilarli darajada oshirdi va sohaga birinchi jiddiy turtki berdi. “Mutolaa” to‘liq bepul bo‘lgani bois u tijorat tamoyillariga asos solmagan bo‘lsa-da, yoshlarni kitobxonlikka jalb etish yo‘lida raqamli vositalarning kuchini namoyish etdi.

Tijorat yo‘nalishda esa ilk qadamlar sifatida xorijiy kompaniyalar bozorga kirib kelmoqda. 2023-yilda Rossiyaning eng yirik raqamli kitob platformasi LitRes o‘zbek tilidagi servisini ishga tushirdi. LitRes dastlab mahalliy nashriyotlar bilan hamkorlik qilish uchun 13 ta nashriyot bilan shartnoma imzolab, katalogiga 1500 dan ortiq o‘zbekcha elektron va audiokitoblarni kiritdi hamda yil oxirigacha bu raqamni 4000 taga yetkazdi [10]. LitRes guruhi bosh direktori Sergey Anuriyev O‘zbekiston elektron kitob bozorining salohiyatini yiliga 4-5 million AQSh dollari atrofida baholamoqda – mamlakatda taxminan 40 ga yaqin faol nashriyot borligini inobatga olsak, bu sezilarli raqamdir. Shuningdek, 2022-yil oxirida “Yandex” kompaniyasi “Bookmate” elektron va audiokitob xizmatini O‘zbekistonda ishga tushirdi [11]. Endilikda “Yandex Plus” obunachilari 170 mingdan ziyod elektron va audiokitoblarga kirish huquqiga ega bo‘lib, ushbu integratsiya doirasida “Yandex” o‘zining “Alice” ovozli assistenti orqali audiokitob tinglash imkonini ham yaratdi. “Yandex” vakillarining ta’kidlashicha, ular “Bookmate” servisini foydalanuvchilarga moslashtirishda yillar davomida to‘plangan rekomendatsion algoritmlar tajribasiga tayangan – foydalanuvchi ehtiyojini chuqur tushunish va sun’iy intellekt asosida kitob tavsiyalarini shakllantirish orqali o‘qish/tinglash jarayonini yanada

qiziqarli qilishga intilmoqda. Bu, aslida, global platformalarning mahalliy bozorga moslashuvi va raqamli vositalar yordamida kitobxonga individual yondashuvini ko'rsatadi.

Analiz. Yuqoridagi natijalar raqamli asrda nashriyotlar marketing va kontent boshqaruvida keng qamrovli innovatsiyalar joriy etayotganini ko'rsatadi. An'anaviy marketing usullaridan farqli o'laroq, bugungi nashriyotlar o'quvchilarni segmentatsiya qilish, ularning xatti-harakatini real vaqt rejimida kuzatish va ularga individual tarzda ta'sir o'tkazish imkonini beruvchi raqamli kanallarga tayanmoqda. Misol tariqasida, “Penguin Random House” nafaqat o'z kitoblarini sotmoqda, balki mustaqil media platformalar kabi faoliyat yuritib, millionlab kitobxonlar uchun qiziqarli kontent (maqolalar, videolar, tavsiyalar) yaratmoqda. Bu esa brend atrofida sodiq auditoriya shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, nashriyotlar endilikda “B2B” (kitob do'konlari, distributorlarga yo'naltirilgan) marketingdan tashqari “B2C” (kitobxonlarga bevosita yo'naltirilgan) marketingni ham o'z zimmasiga ola boshladi. Ya'ni, ilgari muallif – nashriyot – kitob do'koni – o'quvchi zanjirida nashriyot asosan vositachi sifatida ko'rilgan bo'lsa, hozir nashriyotlar to'g'ridan-to'g'ri o'quvchi bilan muloqotga kirishmoqda (ijtimoiy tarmoq sahifalari, email obunalari va h.k.). Bu o'zgarish ularga o'z brend kapitalini oshirish, bozordagi talabni faol shakllantirish imkonini beradi.

Raqamli marketingning yana bir muhim jihati – ma'lumotlarga asoslangan qarorlar. Yuqorida keltirilganidek, yirik nashriyotlar sun'iy intellekt va data tahlil yordamida foydalanuvchilarning didini oldindan prognoz qilishga harakat qilmoqda. PRH misolida, mashina o'qitish algoritmlari kitob narxini optimallashtirish va dastlabki bosma tirajni aniqlashga tatbiq qilinmoqda – inson qarorini AI bilan uyg'unlashtirish natijasida savdo ko'rsatkichlari yaxshilangani kuzatilgan. Boshqacha aytganda, har bir kitob uchun “o'ta qimmat narx qo'yib kam sotib qo'ymaslik yoki arzon qo'yib potensial daromadni boy bermaslik” masalasi endilikda ilmiy yondashuv bilan hal etilmoqda. Sun'iy intellekt shuningdek, matnlarni tahlil qilish, kitobga qisqa annotatsiya yoki tavsiya matnlarini generatsiya qilish, hatto ayrim tillarda audiokitoblarni avtomatik ovoz sintezatori orqali o'qib eshittirishda qo'llanilayotir. Nashriyotlar SI (sun'iy intellekt) borasida ijodiy yondashuv va ehtiyotkorlikni birlashtirishga intilmoqda. Masalan, “HarperCollins” o'z mualliflarining asarlarini yirik til modellari tomonidan ruxsatsiz ishlatilmasligi uchun choralar ko'radi [4]. Kompaniya “Microsoft” bilan maxfiy shartnoma imzolab, mualliflik huquqlarini himoyalash evaziga SI modellarini o'qitishda ma'lum ma'lumotlar ulashishni tajriba qilgani aytiladi. Yevropa va AQShda bir qator nashriyotlar o'z kitoblarining AI modellarini o'qitishga “qatnashmasligi” haqida bayonotlar bergan. Bu kelgusida intellektual mulkni himoya qilish va SI bilan birga yashash masalasining dolzarbligini ko'rsatadi.

Quyida nashriyotlarning turli raqamli vositalarni qo'llashi va bu orqali erishilgan ayrim natijalar misollari keltirilgan (1-jadval):

Raqamli vosita	Nashriyotdagi qo'llanilishi (misol)	Natija/Effekt
Sun'iy intellekt (AI)	PRH: mashina o'qitish orqali e-kitob narxlari va bosma tirajni rejalashtirish; HarperCollins: mualliflik kontentini AI modellariga litsenziyalash (Microsoft bilan shartnoma).	Narx va tiraj bo'yicha qarorlar aniqroq bo'lib, savdo hajmi optimallashtirildi; AI rivojidan keladigan xatarlar nazorat ostiga olinmoqda.
Big Data tahlil	PRH: korxonada bo'ylab yagona data tizimi yaratilib, kitobxon xatti-harakati va sotuv ko'rsatkichlari	Tezkor ma'lumot almashinuvi tufayli menejerlar qaror qabul qilishda yiliga ~5000 soat vaqt teja

	doimiy tahlil qilinadi.	boshladi; marketing kampaniyalari maqsadli va asosli bo‘ldi.
SEO (qidiruv optimizatsiyasi)	PRH: kitob tavsifi va kalit so‘zlarini tahlil qilib, Amazon va boshqa onlayn do‘konlarda qidiruv natijalarida mualliflar kitoblarining yuqori o‘rinlarda chiqishini ta’minlash.	Kitoblarning kashf qilinishi osonlashdi, onlayn do‘konlar orqali keladigan trafik va sotuv oshdi (kitobxon kerakli asarni tez topadi).
Platformalar bilan hamkorlik	HarperCollins: Spotify’da audiokitoblarni tarqatib, 15 soat bepul tinglash modeli orqali yangi tinglovchilarni jalb qilish; PRH: Google Assistant va Oculus bilan sheriklikda interaktiv kitob tajribalarini yaratish.	Spotify orqali audiokitob auditoriyasi kengaydi va savdo o‘shishiga erishildi; yangi texnologiyalar orqali kitob o‘qish/tinglash tajribasi boyidi, brend zamonaviy innovator sifatida tanildi.

1-jadval

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinadiki, raqamli vositalar to‘g‘ri qo‘llanganda nashriyotlarga ikkita frontda yutuq keltirmoqda: 1) Ichki samaradorlik – jarayonlar tezlashuvi, xarajatlarning kamayishi, xodimlarning ma’lumotga asoslangan ishlashi; 2) Tashqi bozor ustunligi – o‘quvchilarga yaqinlashish, mahsulot ko‘rinuvchanligini oshirish va yangi daromad manbalarini yaratish. Masalan, PRHning o‘z veb-sayti va pochta obunachilari bazasini rivojlantirishga qaratgan sa’y-harakatlari nashriyotga birinchi tomon ma’lumotlarini to‘plashga yordam berdi, bu esa “Amazon” kabi vositachilarga to‘la tobe bo‘lib qolmaslik uchun strategik ahamiyatga ega. “HarperCollins”ning “Spotify” bilan ishlashi esa raqamli gigantlar bilan hamkorlik kitob industriyasiga qanday yangi auditoriyalarni olib kira olishini ko‘rsatdi – ya’ni raqamli platformalar raqib emas, aksincha, to‘g‘ri model tanlansa, hamkor bo‘lishi mumkin.

Albatta, raqamli transformatsiya bilan birga yangi muammolar ham yuzaga chiqadi. Nashriyotlar endi “Amazon” kabi IT gigantlar bilan raqobatda axborot texnologiyalari bo‘yicha yetuk kadrlarni jalb etishi lozim. An’anaviy nashriyotchilik sohasi texnik mutaxassislar uchun unchalik jozibador bo‘lmagani bois, bu ma’lum qiyinchilik tug‘dirishi mumkin. Shuningdek, kontentning noqonuniy tarqalishi (piratlik) yangi formatlarda yangi ko‘rinish oldi – ayniqsa audiokitoblar YouTube kabi saytlar orqali muallif ruxsatisiz tarqalishi hollari ko‘paymoqda. Bu muammolar yechimi uchun nashriyotlar birgalikda ishlashi, masalan, audiokitoblarni himoyalash texnologiyalarini joriy etish va huquqiy bazani mustahkamlash talab etiladi.

O‘zbekiston sharoitida esa raqamli nashriyot imkoniyatlaridan to‘liq foydalanish uchun bir qancha asosiy qadamlar zarur. Eng avvalo, mamlakatda kontent bazasini boyitish lozim – sifatli elektron va audiomateriallar ko‘payishi bilan foydalanuvchilarning ushbu formatlarga qiziqishi ortadi. Davlat tomonidan boshlangan “Mutolaa” kabi loyihalar yaxshi boshlang‘ich zamin yaratdi, endi xususiy sektor bu tashabbusni iqtisodiy samarali modelga aylantirishi kerak. LitRes va Yandex kabi yirik xizmatlarning kirib kelishi mahalliy nashriyotlar uchun bir vaqtning o‘zida tahdid va imkoniyatdir: agar ular global platformalar bilan raqobatlasha olmasa, bozor ulushini yo‘qotishi mumkin, biroq boshqa tomondan, hamkorlikka tayyor bo‘lganlar o‘z kitoblarini xalqaro auditoriyaga ham yetkazish imkoniga ega bo‘ladi. Masalan, o‘zbek mualliflarining asarlarini “LitRes” orqali MDH mamlakatlariga sotish yoki “Bookmate” orqali xalqaro auditoriyaga targ‘ib qilish mumkinligi yangi eshiklarni ochadi. Shu bois, mahalliy

nashriyotlar ham SEO, social media marketing, hamjamiyatlar bilan ishlash kabi zamonaviy usullarni o'zlashtirishi zarur bo'ladi. Yaxshiki, bugungi kunda O'zbekistonda kitob blogerlari, o'qish targ'ibotchilari paydo bo'lgan – Kitob olami singari Telegram kanallari, YouTube'dagi kitob sharhlari yoshlar o'rtasida kitobxonlikka qiziqishni oshirmoqda. Nashriyotchilar ushbu influencerlar bilan hamkorlik qilib, raqamli marketingni mahalliy sharoitga moslashtirishi mumkin.

Xulosa. Raqamli asr nashriyot industriyasiga jiddiy sinovlar va ayni paytda ulkan imkoniyatlar olib keldi. Elektron kitoblar va audiokitoblar avval taxmin qilinganidek an'anaviy kitobni to'liq siqib chiqarmagan bo'lsa-da, kitob mahsuloti tushunchasini yanada kengaytirdi. Yirik nashriyotlar raqamli platformalarga moslashib, marketing va kontent boshqaruvini zamonaviy texnologiyalar bilan boyitishga muvaffaq bo'lmoqda. Tadqiqotimiz shuni ko'rsatadiki, integratsiyalashgan raqamli strategiya – ya'ni bozor talabini data tahlil orqali tushunish, auditoriya bilan bevosita muloqot qilish, kontentni ko'p formatda taqdim etish hamda sun'iy intellekt yordami bilan qarorlar qabul qilish – nashriyotlarga raqobatbardoshlikni saqlashda yordam bermoqda. Penguin Random House kabi kompaniyalar bugun an'anaviy nashriyotdan ko'ra texnologik media kompaniya qiyofasini olgan bo'lsa, “HarperCollins” kabi gigantlar ham externallarga (Spotify kabi) ochiq, lekin o'z intellektual mulkini himoya qilishda qat'iy siyosat yurityapti.

O'zbekiston nashriyot bozorida esa raqamli transformatsiya endigina boshlangan. Global tendensiyalar mahalliy kitobxonlik madaniyatiga ham asta-sekin kirib kelmoqda – xususan, yosh avlod orasida smartfon orqali kitob tinglash odati shakllanmoqda. Bu jarayonda mahalliy kontentni boyitish, huquqiy-me'yoriy bazani moslashtirish va sektor ishtirokchilari o'rtasida innovatsion hamkorlikni yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli asr nashriyotchilikni qamrov (auditoriya miqyosini kengaytirish), qayta aloqa (kitobxon bilan bevosita muloqot) va qayta tiklanuvchanlik (kontentning uzoq umr ko'rishini ta'minlash) nuqtayi nazaridan kuchaytirdi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli asrda muvaffaqiyatga erishayotgan nashriyotlar – bu marketingni fan va san'at darajasiga ko'targan, kontent yaratish va tarqatishda moshujatli yondashuv (agility)ni qo'lga kiritgan hamda o'z kitobxonlarini faqat mahsulot iste'molchisi emas, balki hamjamiyat a'zosiga aylantira olgan nashriyotlardir. Kelgusida sun'iy intellekt yanada rivojlanib, kitob sanoatiga chuqurroq singishiga tayyorgarlik ko'rish, yangi platformalar paydo bo'lishi bilan ularni innovatsion tarzda o'zlashtirish nashriyotlar oldidagi asosiy vazifa bo'lib qoladi. Nashriyotlar sohasidagi tadqiqotlar ham bu borada davom etib, raqamli strategiyalarning uzoq muddatli ta'siri, muallif-nashriyot-kitobxon zanjirining evolyutsiyasi kabi masalalarni chuqur yoritishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mia Lioni, Becca Souster. Unlocking Audiobook Marketing Success: Five Strategies for Boosting Your Sales and Reaching a Wider Audience. <https://bookmachine.org/2023/07/17/unlocking-audiobook-marketing-success-five-strategies-for-boosting-your-sales-and-reaching-a-wider-audience>
2. Andrew Limbong. Audiobooks are doing better than ever. Just ask Harper Collins. <https://www.npr.org/2024/08/16/nx-s1-5072546/audiobooks-are-doing-better-than-ever-just-ask-harper-collins>

3. Ed Nawotka. U.S. Audiobook Sales Hit \$2 Billion in 2024. <https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/audio-books/article/95187-u-s-audiobook-sales-hit-2-billion-in-2024.html>
4. Sarah Perez. HarperCollins CEO touts Spotify’s audiobooks entry, AI’s impact on publishing. <https://techcrunch.com/2024/12/10/harpercollins-ceo-touts-spotifys-audiobooks-entry-ais-impact-on-publishing>
5. Q&A with Consumer Marketing: Finding Ways to Welcome Consumers to the Habit of Reading. <https://authornews.penguinrandomhouse.com/qa-with-consumer-marketing-finding-ways-to-welcome-consumers-to-the-habit-of-reading>
6. Aishwarya Khosla. Brian Murray, HarperCollins CEO, on the rise of e-books, audiobooks and AI writing. <https://indianexpress.com/article/books-and-literature/brian-murray-harpercollins-ceo-e-books-audiobooks-ai-writing-9837527/>
7. Benevolo, Clara, Negri, Serena. “Evaluation of Content Management Systems (CMS): A Supply Analysis.” *The Electronic Journal of Information Systems Evaluation*, vol. 10, no. 1, 2007, 1–10 b.
8. McLaughlin, Brenna. “Digital Book Publishing in the AAUP Community: Survey Report 2017.” Association of American University Presses, 2017, 1-17 b.
9. Isn’t there a market for audiobooks in Uzbekistan? <https://gov.uz/en/yoshlar/news/view/17709>
10. Russian digital bookshop Litres enters Uzbek market. <https://www.intellinews.com/russian-digital-bookshop-litres-enters-uzbek-market-284086>
11. Yandex launched a service of electronic and audio books for Yandex Plus subscribers. <https://www.uzdaily.uz/en/yandex-launched-a-service-of-electronic-and-audio-books-for-yandex-plus-subscribers>